

Experiencias y Acciones en implementación en la educación a distancia realizada en la UAGro.

Cuevas Valencia. René Edmundo¹ y Marmolejo Valle. José Efren²

¹Unidad Académica de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Guerrero, México.
reneecuevas@gmail.com

²Unidad Académica de Ingeniería de la Universidad autónoma de Guerrero, México. .
jmarmolejov@gmail.com

Resumen: La educación a distancia pretende capacitar a los estudiantes a aprender a aprender, y aprender a hacer, de forma flexible, forjando su autonomía en cuanto al espacio, tiempo, estilo, ritmo y método de aprendizaje al permitirle la toma de conciencia de sus propias capacidades y posibilidades para su autoafirmación (Contreras, O., Cuenca, B. y Valera, M. 2007) por tanto el proceso de evaluación de los aprendizajes que sea utilizado debe ser congruente y consecuente con ésta idea de formación. De acuerdo a diferentes autores expertos en el tema no existe aún una definición concreta para explicitar el significado de “objeto de aprendizaje,” sin embargo López (2009) dice que se define objeto de aprendizaje (OA) a cualquier recurso con una intención formativa, compuesto de uno o varios elementos digitales, descrito con metadatos, que pueda ser utilizado y reutilizado dentro de un entorno de aprendizaje en línea. La definición del Comité de Estandarización de Tecnología Educativa explica que los objetos de aprendizaje son “una entidad digital o no digital que puede ser utilizada, reutilizada y referenciada durante el aprendizaje apoyado con tecnología”. (Aguilar, Muñoz y Zechinelli, 2005).

Abstract. Distance education attempt teaching to the students learn learning, and learn to do, in a flexible way, forging their autonomy respect to the space, time, style, rhythm, and apprenticeship method which permit to take conscience about our capacities and possibilities for its self-confirmation (Contreras, O., Cuenca, B. and Valera, M. 2007) therefore the apprenticeship evaluation process that had used must be congruent and consequent with this idea about formation. In accordance to different expect authors in this topic in these moment don't exist yet any concrete definition for explaining the meaning of “apprenticeship object”, however López (2009) say that we can define object apprenticeship (OA) to whoever recourse with a formative intention, compose of one or more digital elements, described with metadata, that can be used and reused in an apprenticeship environment on line. Committee for Standardization of Educational Technology's meaning about apprenticeship object explain that the apprenticeship object is “ a digital or not entity who can be used, reused and referenced during the apprenticeship supported with the technology”. (Aguilar, Muñoz y Zechinelli, 2005).

Introducción

La Universidad Autónoma de Guerrero, a través de la Unidades Académicas de Ingeniería y Matemáticas, se está vinculando con la Dirección de Innovación de la Red, con el propósito de formar un grupo de profesores, capaces de manejar las Herramientas tecnológicas actuales y con las que la misma Universidad cuenta, para impartir clases en la modalidad a distancia, un grupo de profesores de los denominados tradicionalistas, es decir docentes que por mas de 20 años la impartición de catedra ha sido conductista, donde el centro de atención es el docente y el receptos pasivo el estudiante, se encuentra en un proceso de reducción tecnológica- pedagógica-didáctica.

Lo anterior se presenta, toda vez, que de manera institucional, se han implementado a partir del mes del periodo febrero-julio de 2012, dos grupos conducidos de forma semi-presencial, manejando plataforma a distancia, un LMS como lo es Moodle, en la URL <http://sined.uagro.mx/moodle/>, lo anterior administrado por la Dirección de Innovación de la Red dependiente de la UAGro y con la colaboración académica del cuerpo directivo de las Unidades Académicas de Matemáticas e Ingeniería, en sus programas de estudio de Matemáticas Educativa e ingeniería en computación respectivamente, trasladando sus Programas de Estudios, pero ahora conducidos en mas de un 70% en la modalidad a distancia, programando algunas asesorías, visitas a salón, instalaciones o centros de cómputo en un 30% restante.

La experiencia obtenida hasta el momento es respecto a la voluntad de los profesores que manejan la tecnología de manera rustica, puesto que hasta el periodo anterior, en el programa educativo de ingeniero en computación, la planeación de las Unidades de Aprendizaje (UA), también conocidas por todos como materias o asignaturas, fue de forma modular (trabajos realizados durante 16 días hábiles continuos por AU), es decir, según el numero de créditos establecidos por la UA, esta requería de una programación de actividades, tareas, etcétera, desde la plataforma desde 4 hasta 8 horas al día por parte del estudiante, la programación en la plataforma era administrada por día. Al término de ese modulo, se activa el siguiente, hasta completar seis módulos comprendidos por el semestre.

Como parte de los resultados obtenidos en este primer periodo, se pudo observar, que los resultados académicos no fueron halagadores, puesto que de un total del 100% de los estudiantes matriculados, ninguno logró acreditar el total de las UA, teniendo un caso de llegar a tener en una sola UA el 100% pero de reprobados.

Los resultados anteriores, propiciaron que se compilaran las razones por las cuales se presento este fenómeno, a lo cual la respuesta fue variada, por parte de los docentes (ver tabla 1) y estudiantes (ver tabla 2),

Tabla 1. Razones de los Docentes

Unidad Académica	Argumentos de Reprobación
Manejo de las TIC	Entregas fuera de tiempo, no conclusión del curso, poco tiempo en línea.
Habilidades para la comunicación de las ideas	Trabajos mal redactados, no entregar todas las actividades, poco tiempo en línea
Física General	No conclusión de ejercicios, no asistir a asesorías, poco tiempo en línea, trabajos incompletos
Geometría Analítica	No conclusión de ejercicios, no asistir a asesorías, poco tiempo en línea, trabajos incompletos
Ingles I	No conclusión del curso, no entregar todas las actividades
Fundamentos de Programación	No conclusión del curso, no entregar todas las actividades

Tabla 2. Razones de los Estudiantes

Unidad Académica	Argumentos de Reprobación
Manejo de las TIC	Demasiada información que leer, falta de tiempo por trabajar, periodo del curso muy corto, bastantes evaluaciones, tareas, ejercicios, corto tiempo de entrega, instrumentos para transmitir el conocimiento monótonos, fallas en la comunicación con la plataforma,
Habilidades para la comunicación de las ideas	
Física General	
Geometría Analítica	
Ingles I	
Fundamentos de Programación	

Como es de observar, las razones vertidas por parte de cada uno de los actores, es variada, lo que implica con ello, no tener un punto de acuerdo en común, por lo cual, se prende realizar acciones inmediatas que favorezcan ambas partes, con el propósito de motivar al aprendizaje auto dirigido y hacer ver al estudiante que si es posible aprender a prender de forma autónoma y que los docentes sean capaces de diversificar las técnicas de transmisión del conocimiento al manejar una plataforma como medio.

Alternativas de mejora

Después de haber observado resultados por lo menos de un programa de estudios y que se puede considerar a llegar a tener patrones repetidos por parte de los próximos estudiantes a ingresar y de los docentes, previendo que se pretende que programas de estudio que se pretendan incorporar, se plantea:

- Cambiar la modalidad modular a semestral, es decir, todas las UA, deberán de iniciar de forma simultánea, respetando las 16 semanas promedio que se cuentan por semestre.
- Implementar el programa de tutorías en su modalidad a distancia.
- Actualizar a los docentes en el manejo de las TIC, con cursos que les permitan diversificar las herramientas con las que se cuentan y así poder involucrar más al estudiante a pesar de no estar en línea.

Con respecto al último punto, propuesto, este será la acción a desarrollar de forma inmediata, puesto que si se logra que los docentes conozcan y adopten nuevas técnicas de enseñanza, se podrá diversificar los medios para lograrlo.

Por consiguiente, se pretende trabajar en dos vertientes, la primera es proporcionar herramientas que le permitan crear Objetos de Aprendizaje (OA) en ambientes de virtuales, toda vez que se sabe que estos no necesariamente son una alternativa básica de solución y que para ser efectivos se requiere de la combinación de otras herramientas, como lo son la integración de las redes sociales, primero se pretende adquirir estos elementos: la contextualización de los mitos de educación a distancia, los ambientes de virtuales de aprendizaje, educación a distancia 3.0, el papel del docente en entornos virtuales, el diseño instruccional para entornos de aprendizaje virtuales, la definición de ¿Qué son los objetos de aprendizaje?, diseño de objetos de aprendizaje (texto a voz, multimedia educativo, evaluaciones, foros, chat, video Tutoriales) y concluir esta primera parte con un diseño de objetos de aprendizaje, lo cual es un caso de estudio personal.

Como es de observar, para la primera etapa, se pretende, reforzar, el uso de las herramientas básicas del manejo de la Tecnologías de la Información y Comunicación, para que los docentes, cuenten diversidad para transformar los medios de enseñanza.

Logrado esta primera etapa, se pretende consolidar a los docentes involucrándolos con herramientas de apoyo para ambientes de aprendizaje colaborativo y para ello se adentrarán en un segundo momento con temas de aprendizaje colaborativo, ambiente personal de aprendizaje como son: GOOGLE Tools, Facebook, Twitter, Youtube, Wikis, RSS, Skype, Blogs, Prezi, Cloud Computing, drop box, Plataformas LMS. Moodle, Dokeos.

Conclusión

El presente artículo, tiene como propósito, dar a conocer las acciones a seguir, cuando se incursiona por primera vez en actividades académicas, de las cuales no se tiene una

experiencia como otras universidades que por algunos años ya cuentan, pero que estamos seguros que los docentes intrépidos que hasta el momento decidieron formar parte de esta nueva aventura académica, podemos estar a la altura de cualquier otra institución que ya cuenta con la solides necesaria para aplicación.

A pesar de contar con personal calificado, con docentes del área y de estar realizando estas actividades de forma independiente, se torna algo complicado el tratar de estandarizar herramientas tecnológicas entre todos, toda vez que no se ha practicado el trabajo grupal.

Además de que en la Universidad Autónoma de Guerrero, estamos comprometidos con la educación y con las limitantes que esta tiene, desde la infraestructura y los servicios a los cuales podemos hacer uso, pero que aun así no desmotiva la posibilidad de explicar a la sociedad que se esta haciendo algo en beneficio de ellos.

Referencias.

Aguilar, J., Muñoz, J. y Zechinelli M. (2005). Administración de Contenidos Digitales Meiante Objetos de Aprendizaje. Consulta realizada el 18 de julio de 2012 en: <http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/documentos/somece/16.pdf>

Contreras, O., Cuenca, B. y Valera, M. (2007). La evaluación de aprendizaje en los programas de educación mediados por el uso de las tics: el caso de la maestría en docencia para educación media superior de la UNAM. Consulta realizada el 18 de julio de 2012 en: <http://pisis.unalmed.edu.co/3CCC/pdf/47.pdf>

Castaño, A. Que es un Ambiente Personal de aprendizaje (APA)(PLE).

Duarte, J. Ambientes de aprendizaje: Una aproximación conceptual. Universidad de Antioquia,2003.

Johnson y Jonson. (2000). Joining Together. Minnesota University: Allyn and Bacon.

Lehtinen, E. Computer-Supporting Collaborative Learning: An Approach to Powerful Learning Enviroments.

López C. (2009) Los repositorios de objetos de aprendizaje como soporte para los entornos e-learning. Consulta realizada el 18 de julio de 2012 en: <http://www.biblioweb.dgsca.unam.mx/libros/repositorios/contenidos.htm>